

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МАЛОГАБАРИТНОЙ ГИБРИДНОЙ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ

Усманов Абдурауф Юлдашбоевич

Физико-технический институт АН РУз.

Лаборатория “Солнечные тепловые и энергетические установки” м.н.с.

Национальный научно-исследовательский институт возобновляемых источников энергии
при Министерстве энергетики Республики Узбекистан

Лаборатория “Энергии ветра, воды, биомассы и природного тепла” м.н.с.

ORCID: 0000-0001-6085-6298

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421369>

Аннотация. В данной работе проведена экономическая и экологическая оценка малогабаритной гибридной биогазовой установки, объединяющей биогазовый реактор с солнечными технологиями. Проведен анализ капитальных и эксплуатационных затрат, рассчитан срок окупаемости, а также определены экологические эффекты, включая снижение выбросов CO₂. Сравнено производство и стоимость энергии с традиционными источниками, что позволило выявить преимущества рассматриваемой технологии.

Ключевые слова: гибридные биогазовые установки; экономическая целесообразность; капитальные затраты; эксплуатационные затраты; срок окупаемости; возобновляемые источники энергии; снижение выбросов парниковых газов; энергонезависимость; сокращение загрязнения почвы и воды; экологические преимущества; устойчивое развитие; биогаз; биоэнергетика.

Annotatsiya. Ushbu ishda kichik o'lchamli gibridd biolog qurilmasining iqtisodiy va ekologik baholash olib borilgan, bu qurilma biolog reaktori bilan quyosh texnologiyalarini birlashtiradi. Kapital va ekspluatatsion xarajatlar tahlil qilindi, o'zini oqlash muddati hisoblab chiqildi, shuningdek CO₂ chiqindilarining kamayishi kabi ekologik ta'sirlar aniqlandi. Energiya ishlab chiqarish va narxi an'anaviy manbalar bilan solishtirildi, bu esa ko'rib chiqilayotgan texnologiyalarning afzalliklarini aniqlash imkonini berdi.

Kalit so'zlar: gibridd biolog qurilmalari; iqtisodiy samaradorlik; kapital xarajatlari; ekspluatatsion xarajatlar; qoplanish muddati; qayta tiklanuvchi energiya manbalari; parnik gazlari chiqindilarini kamaytirish; energiya mustaqilligi; tuproq va suv ifloslanishini kamaytirish; ekologik ustunliklar; barqaror rivojlanish; biolog; bioenergetika.

Abstract. In this work, an economic and environmental assessment of a compact hybrid biogas facility, integrating a biogas reactor with solar technologies, was conducted. An analysis of capital and operational costs was carried out, the payback period was calculated, and environmental effects were determined, including the reduction of CO₂ emissions. The production and cost of energy were compared with traditional sources, which revealed the advantages of the technology under consideration.

Keywords: hybrid biogas plants; economic viability; capital expenses; operational expenses; payback period; renewable energy sources; reduction of greenhouse gas emissions; energy independence; reduction of soil and water pollution; environmental benefits; sustainable development; biogas; bioenergy.

Введение. Глобальные экологические и энергетические вызовы усиливают необходимость в возобновляемой энергии и управлении отходами [1]. Гибридные биогазовые установки (ГБУ), сочетающие биогазовые реакторы с солнечными технологиями, предлагают инновационное решение, поддерживая оптимальный температурный режим и повышая энерговыход [2, 3]. Экономическая эффективность ГБУ зависит от капитальных вложений, эксплуатационных расходов и стоимости вырабатываемой энергии, сравниваемой с традиционными источниками, при этом государственные субсидии могут существенно улучшить экономику установок [4, 5]. ГБУ также оказывают значительный экологический эффект, уменьшая выбросы парниковых газов и предотвращая загрязнение почвы и воды [6, 7]. Основная цель исследования — оценить эффективность ГБУ с точки зрения экономики и экологии, провести анализ экономических и экологических преимуществ использования таких систем.

Методы и материалы. Для оценки экономических показателей ГБУ анализируются капитальные и эксплуатационные затраты, рассчитывается окупаемость и сравниваются стоимости энергии с традиционными источниками. Капитальные затраты включают стоимость компонентов и установку: биогазовый реактор, солнечные панели и тепловой коллектор, систему теплообмена, насосы, контрольно-измерительные приборы и автоматику, а также монтажные работы.

Капитальные затраты ГБУ суммарно можно выразить:

$$C_{cap} = C_{reactor} + C_{solarPV} + C_{solartherm} + C_{BoP}, \quad (1)$$

где C_{BoP} (Balance of Plant) включает остальное оборудование и работы, для рассматриваемого случая, указанной установки на Рис.1. ГБУ комбинированные с солнечными технологиями.

Рис. 1. Гибридная биогазовая установка

Стоимостные показатели ГБУ, его составляющих и эксплуатационных расходов на основе [8] указана в Таблице 1.

Таблица 1

Финансово-экономические показатели Гибридной биогазовой установки [8]

Показатель	Значение (\$)
Капитальные затраты, всего	600,00
– Биореактор 50 л	200,00
– Солнечные панели (0.2 кВт)	50,00

– Тепловой коллектор (2 м ²)	200,00
– Прочее оборудование и монтаж	150,00
Годовые эксплуатационные затраты	30,00 (5% от CAPEX)
Годовая выработка энергии	~1000 кВт·ч (биогаз+PV)
Экономия затрат на энергию (0.1 у.е./кВт·ч)	100 у.е./год
Окупаемость (расчётная)	600 / 100 = 6 лет

Как известно эксплуатационные затраты включают: обслуживание оборудования (чистка реактора, замена смазки в мешалке, контроль системы – обычно оценивается как процент от CAPEX ежегодно, например 2–5% в год) [9]; замена комплектующих по окончании их срока службы (например, аккумуляторных батарей, если они используются для накопления PV энергии на ночь, замена через ~5–10 лет) [10]; закупка сырья, если требуется (в рассматриваемом случае предполагается использование отходов, т.е. сырьё бесплатное, но может быть стоимость транспортировки отходов); утилизация остатков (дегестат может использоваться как удобрение, здесь это не затрата, а побочный продукт); расходы на труд персонала (для малой установки обычно минимальны, если она частично автоматизирована) [11].

Для упрощения расчетной модели финансово-экономические показатели ГБУ на основе патента [12], можно принять ежегодные эксплуатационные расходы C_{op} как фиксированную сумму или процент от капитальных расходов. Например, $C_{op} = 0.05 C_{cap}$ в год (учитывая мелкий ремонт, обслуживание).

Как известно срок окупаемости ключевой показатель экономической целесообразности рассматриваемых систем, которая рассчитывается как отношение чистых капитальных затрат к ежегодной экономии (или прибыли) от работы установки:

$$T_{окуп} = \frac{C_{cap}}{S_{annual}}, \quad (2)$$

где S_{annual} – годовая экономия средств благодаря генерации биогаза и электроэнергии. Экономия складывается из замещения покупной электроэнергии (собственная PV-генерация) и замещения традиционного топлива/энергии биогазом. Например, если установка позволяет не покупать X кВт·ч электроэнергии по цене p_{el} и заменяет Y м³ природного газа (или другого топлива) по цене p_{fuel} , то:

$$S_{annual} = X * p_{el} + Y * p_{fuel} - C_{op}, \quad (3)$$

где вычитаются ежегодные эксплуатационные расходы. Упрощенная модель расчета (без учета дисконтирования денег) $T_{окуп}$ в годах, показывает через сколько лет экономия покроет первоначальные вложения. Также можно рассчитать чистый приведенный доход (NPV) и внутреннюю норму доходности (IRR) при заданном горизонте времени и ставке дисконтирования для более строгой оценки инвестиций. Однако для оценки маломасштабных систем, как в нашем примере часто достаточно срока окупаемости.

Результаты и обсуждения. Обобщение опыта эксплуатации по части [13] касающейся показывает, что гибридная система будет окупаться быстрее, чем просто биогазовая без солнечной поддержки, за счёт большей выработки энергии и экономии на покупке топлива для обогрева [14, 15]. По литературным данным, интеграция солнечных технологий может дать приемлемые сроки окупаемости [16]. Например, в исследованиях [17] период окупаемости проекта составил порядка 5 лет при оптимальной конфигурации его составляющих (с учетом экономии энергии и субсидий). Для рассматриваемой нами

небольшой установки срок окупаемости может быть больше (меньший масштаб – обычно длиннее окупаемость из-за эффекта масштаба), но при удешевлении компонентов (самодельный реактор, доступные б/у материалы) можно достичь и 5–8 лет, как показано в примере [18].

Отметим, что в контексте сокращения выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ, Биогаз считается углеродно-нейтральным топливом, поскольку CO_2 , образующийся при его сжигании, ранее был поглощен биомассой (в отличие от ископаемого углерода). Основной вклад в парниковый эффект от традиционного обращения с отходами – это метановые выбросы при разложении органики на свалках или навозе на лагунах. Метан (CH_4) в 25 раз более парниково-активен, чем CO_2 [19], поэтому улавливание и использование его в установке резко снижает суммарный парниковый эффект.

Искомой модель расчета сокращения выбросов парниковых газов ГБУ может быть представлена следующим образом которая состоит из следующих этапов расчета:

- Определяем, сколько метана образуется из данного объема/массы отходов за период (например, 50 л реактор перерабатывает $\sim A$ кг отходов в месяц, производя B м³ биогаза с содержанием метана $\sim 60\%$).

- Если бы эти отходы разлагались анаэробно бесконтрольно, примерно тот же B м³ метана мог бы попасть в атмосферу. В пересчете на CO_2 -эквивалент т.к. 1 м³ $\text{CH}_4 \sim 0.67$ кг.

$$B \times 0.67 \text{ кг } \text{CH}_4 \times 25 \approx 16.75B \text{ кг } \text{CO}_2\text{-экв.} \quad (4)$$

При сжигании биогаза этот метан превращается в CO_2 :

$$B \times 0.67 \times 44/16 = 1.84B \text{ кг } \text{CO}_2. \quad (5)$$

Это биогенный CO_2 , не увеличивающий общий углерод в атмосфере (циклический). Но даже если считать, чистое предотвращение парникового эффекта

$$\sim (16.75B - 1.84B) \approx 14.9 B \text{ кг } \text{CO}_2 \text{ экв.} \quad (6)$$

То есть ~ 15 кг CO_2 эквивалентно сэкономлено на каждый использованный кубометр биогаза вместо выброса его в атмосферу.

Также необходимо отметить, что, использование биогаза заменяет сжигание ископаемого топлива. Например, 1 м³ биогаза (~ 6.5 кВт·ч энергии) заменяет примерно 0.6 л дизтоплива или 0.7 м³ природного газа. Сгорание этих ископаемых эквивалентов дало бы выбросы CO_2 : ~ 1.6 кг от дизеля или ~ 2.2 кг от природного газа [20]. Таким образом, каждый кубометр биогаза экономит ~ 2 кг *фоссильного* CO_2 .

Экологическая модель по расчету годовой эффективности системы с учетом вышеперечисленных, определяется следующим образом:

$$\Delta m_{\text{CO}_2, \text{year}} = (16.75B_{\text{year}} - 1.84Y_{\text{year}}) + 2B_{\text{year}}, \quad (7)$$

где B_{year} – объем метана (м³) за год. Первое слагаемое – предотвращенные прямые метановые выбросы (CO_2 экв), второе – замещение ископаемого топлива. В сумме получается большое сокращение выбросов.

Например, для установки, которая генерирует 100 м³ биогаза в год, сокращение составляет:

$$(1500 + 200) = 1700 \text{ кг } \text{CO}_2 \text{ экв/год.} \quad (8)$$

В исследованиях авторов работы [21] сообщается снижение выбросов более чем на 100% относительно базового уровня, то есть система не только нейтрализует собственные выбросы, но и компенсирует чужие, отдавая излишки энергии.

Экологический эффект установок или энергосистем на их основе удобно представить в виде таблиц: вклад в парниковые газы до и после проекта, объемы предотвращенных отходов, и т.п. В Табл.2., представлены показатели выбросов CO_2 экв/год традиционной системы для выработки газа на основе дизеля или природного газа и с ГБУ.

Таблица 2

Результаты оценки экологического эффекта ГБУ и традиционной энергосистемы

Показатель	Традиционная система	ГБУ
Выбросы CH_4 от отходов	высокие (неуловимые)	почти 0 (улавливаются)
Выбросы CO_2 от энергетики	2 000 кг/год	200 кг/год (<i>биогенный</i>)
Эквивалентные выбросы (CO_2 экв)	2 500 кг/год	-200 кг/год (сверхнейтральный)
Потребление ископаемой энергии	10 МВт·ч/год	1 МВт·ч/год (резерв)

Выводы. Внедрение гибридных биогазовых технологий может стать ключевым элементом в переходе к устойчивому развитию и низкоуглеродной экономике благодаря их высокой экономической эффективности. Исследования подтвердили целесообразность таких систем, которые сочетают биогазовые реакторы с солнечными технологиями. Они показали, что начальные инвестиции в размере примерно 600 долларов США обеспечивают ежегодное производство энергии около 1000 кВт·ч и позволяют экономить до 100 долларов в год на традиционных энергоресурсах, срок окупаемости составляет около 6 лет. Экологические преимущества также значительны: производство 100 м³ биогаза в год может снизить выбросы парниковых газов на 1700 кг CO_2 -экв. Эти системы не только эффективно снижают затраты и выбросы, но и увеличивают энергонезависимость, делая их важным элементом в стратегии устойчивого энергетического развития.

REFERENCES

1. Mayank Kori, Sohail Bux. Economic Analysis of a Hybrid Solar Biogas Refrigeration System for Dairy Applications. *Nanotechnology Perceptions* 20, no.7, 2024. 1650-1659.
2. A.K. Podder, S.A. Supti, S. Islam, M. Malvoni, A. Jayakumar, S. Deb, N.M. Kumar. Feasibility Assessment of Hybrid Solar Photovoltaic-Biogas Generator Based Charging Station: A Case of Easy Bike and Auto Rickshaw Scenario in a Developing Nation. *Sustainability*, 2022, 14(1), 166. <https://doi.org/10.3390/su14010166>
3. C. Roldán-Porta, C. Roldán-Blay, D. Dasí-Crespo, G. Escrivá-Escrivá. Optimising a Biogas and Photovoltaic Hybrid System for Sustainable Power Supply in Rural Areas. *Appl. Sci.* 2023, 13, 2155. <https://doi.org/10.3390/app13042155>
4. Svensson, M., Nilsson, P., & Andersson, K. (2019). Energy and mass balance of hybrid biogas-solar energy systems. *Renewable Energy*, 141, 234–242.
5. IRENA (2020). Renewable energy policies in a time of transition. International Renewable Energy Agency. <https://www.irena.org/publications/2020/Apr/Renewable-energy-policies-in-a-time-of-transition>.

6. Holm-Nielsen, J. B., Al Seadi, T., & Oleskowicz-Popiel, P. (2009). The future of anaerobic digestion and biogas utilization. *Bioresource Technology*, 100(22), 5478–5484. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2008.12.046>.
7. IPCC (2014). *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. <https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/>.
8. https://solarmir.uz/?page_id=55
9. Mohammed Khaleel Jameel, Mohammed Ahmed Mustafa, Hassan Safi Ahmed, Amira jassim Mohammed, Hameed Ghazy, Maha Noori Shakir, Amran Mezher Lawas, Saad khudhur Mohammed, Ameer Hassan Idan, Zaid H. Mahmoud, Hamidreza Sayadi, Ehsan Kianfar. Biogas: Production, properties, applications, economic and challenges: A review. *Results in Chemistry*, Vol.7, 2024, 101549.
10. Marco Scholz, Bernard Frank, Felix Stockmeier, Sebastian Falss, Matthias Wessling. Techno-economic Analysis of Hybrid Processes for Biogas Upgrading. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 2013, 52(47):16929-16938. DOI: 10.1021/ie402660s
11. Ellen MacArthur Foundation (2017). *The circular economy in detail*. <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/the-circular-economy-in-detail>
12. А.Г. Бугаков, Н.Р. Авезова, А.М. Мирзабаев, А.У. Вохидов, А.Ю. Усманов. Солнечно-биогазовая система энергообеспечения биореактора. Патент на полезную модель № FAP 01315 (UZ). Официальный бюллетень Агентства по интеллектуальной собственности РУз. № 8. 2018.
13. Н.Р. Авезова, О.З. Тоиров, А.Ю. Усманов. Гибридные биогазовые установки: технологии и перспективы // *Проблемы информатики и энергетики*, 2024, №5., стр.76-92.
14. Н.Р. Авезова, А.Ю. Усманов, М.А. Куралов. Планирование системы теплоснабжения объектов животноводства и обеспечению необходимого микроклимата в них. *Проблемы энерго- и ресурсосбережения* 2022, №3, стр. 101-109.
15. Н.Р. Авезова, А.Ю. Усманов, М.А. Куралов. Конструктивно-технологические и энергетические параметры биогазовой установки для обеспечения системы теплоснабжения и вентиляции на примере объекта коровника // *Проблемы энерго- и ресурсосбережения*, 2024, №4, стр. 124-131.
16. N. R. Avezova, E.Yu. Rakhimov, A.E. Khaitmukhamedov, B.B. Boliev, A.Yu. Usmonov. Dependence of Techno-Economic and Ecological Indicators of Flat-Plate Solar Water Heating Collectors in Hot Water Supply Systems from the Temperature of Heating Water // *Applied Solar Energy*, 2018. Vol. 54, No. 4. pp. 297-301.
17. The Open Ukrainian Citation Index (OUCI; <http://ouci.dntb.gov.ua/en>)
18. Kumar, A., & Sah, B. Economic analysis of small-scale biogas plants integrated with solar energy in rural areas. *Energy for Sustainable Development*, 2020.58, 123–132.
19. Hannah Ritchie, Pablo Rosado and Max Roser (2020) - “Breakdown of carbon dioxide, methane and nitrous oxide emissions by sector” Published online at [OurWorldinData.org](https://ourworldindata.org). Retrieved from: '<https://ourworldindata.org/emissions-by-sector>'
20. What is the environmental impact of 1m³ of natural gas used for...
21. Francesco Calise, Francesco Liberato Cappiello, Luca Cimmino, Massimo Dentice d'Accadia, Maria Vicidomini. Integration of photovoltaic panels and solar collectors into a plant producing biomethane for the transport sector: Dynamic simulation and case study. *Heliyon*. Vol. 9, Iss. 4e 14681 2023. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14681>

